

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA XALQ OG'ZAKI IJODI VOSITASIDA BOLALARNI AXLOQIY SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH

Nafisa Azamat qizi Raximova

Andijon Davlat Pedagogika institute Maktabgacha ta'lim
yo'nalishi 2 - kurs magistri

Annotatsiya: Mazkur maqolada xalq og'zaki ijodi na'munalaridan bir nechtasiga to'xtalib o'tilgan, ular orqali bolalarni qanday axloqiy, ta'limiy, tarbiyaviy tarbiyalash mumkinligi yoritilib. Yosh tarbiyachilar uchun metodik qo'llanmalar bo'la oladi. Maqolaning asosiy maqsadi bolalarga axloqiy sifatni singdirishlarida tarbiyachilarga qo'llanma sifatida yozildi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xalq og'zaki ijodini yanada rivojlantirish, bolalarni kamolotini, dunyo qarashi, tafakkurini kengaytiradi.

Kalit so'zlar: Ma'naviyat, madaniyat, axloq, odob, tarbiyachi, tarbiyalanuvchi, tarbiya.

KIRISH

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xalq og'zaki ijodi vositasida bolalarni axloqiy sifatini shakllantirishdan avval bolalar tarbiyasiga alohida e'tibor bergan ma'qul. Tarbiya - inson kamolotiga ta'sir etuvchi tashqi omillardan hisoblanadi. Tarbiya - aniq maqsadlarni ko'zlab sistemali ravishda, insonda ijobiy fazilatlarni tarkib toptirishi yo'lida tarbiyachi rahbarligida amalga oshirib boriladi. Insonni har tomonlama barkamol etib tarbiyalash xalqimizning azaliy orzusi bo'lib, ajdodlarimiz ma'rifat, ma'naviyat va, madaniyatni qanday qilib yosh avlodga o'rgatish, ularni komillikka yetaklash yo'llarini izlashgan. Bunda xalq og'zaki ijodi juda katta ro'l o'ynaydi. O'tmishni, tarixni anglash va hurmat ruhiy ma'naviyatga erishishga bir qadam desak mubolag'a bo'lmaydi.

METODOLOGIYA

Xalq og'zaki ijodi qadim zamonlardan buyon shakllanib kelmoqda, ushbu atama “og'zaki adabiyot”, “og'zaki ijod”, “xalq og'zaki poetik ijodi” degan nomlar bilan ham yuritilgan. Xalq og'zaki ijodi kichik yoshdagi bolalarni tarbiyalashda ularning xulq atvorlariga, muomala madaniyatiga, kattalarni hurmat munosabatida bo'lishni va kichik yoshdagi o'quvchilarning insoniy fazilatlarini shakllantirib, yetuk barkamol shaxs bo'lib yetishishida muhim ro'l o'ynaydi. Xalq og'zaki ijodi folklor deb ham yuritiladi. Xalq og'zaki ijodiga quyidagi janrlar kiradi; qo'shiq, maqol, matal, topishmoq, afsona, rivoyat, asotir, ertak, latifa, lof, lapar, termalar, doston, askiya, tez aytish, masal, alla, yor-yorlar, kelin salomlar va h.k. Lapar, lof, askiya kabi janrlar tortishuv, bahslashuv, aytishuv, hazil-mutoyiba, mubolag'a asosida ijro etiladi. “Xalq og'zaki

ijodida ertak janrinig bolalar tomonidan yaxshi qabul qilinib, qiziqib o‘qilishning sabablaridan biri ertak tilining ta‘sirchanligi, o‘tkirliigi, manodorligi va xalq tiliga yaqinligidir” [1]. Alla beshikning tebranishi bilan bir xil ohangda, onaning ichki tug‘yoni, niyatlari ila sayqallanib aytiladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida xalq og‘zaki ijodi vositasida bolalarni axloqiy sifatini yaxshilashda tarbiyachi ertak, hikoya, maqol, tez aytish, masal, topishmoq, qo‘shiq va alla kabi xalq og‘zaki ijodini ko‘plab o‘qigan, o‘rgangan bo‘lishi joiz. Chunki bola tarbiyasida bularning ahamiyati muhim hisoblanib, kelajakda bolalarga asqotadi. Pedagog A. S. Makarenko fikricha "Tarbiyaviy ta'sirning g‘oyat qudratli ta'sir ko‘rsata olishiga ishonchim komil. Agar odam yomon tarbiyalangan bo‘lsa, bunda faqat tarbiyachilar aybdorligiga aminman. Agar bola yaxshi bo‘lsa, buning uchun u tarbiyadan, o‘z bolaligidan qarzdordir." [2] Shundan ham sezsak mubolag‘a bo‘lmaydi. Yangi o‘sayotgan nihol kabi bo‘ladi murg‘ak qalb sohiblari. Ularni xalq og‘zaki ijodi vositasida axloqiy salohiyatini yanada oshirishga maqolar, tez aytish, topishmoqlar alohida e‘tirof etgan joiz.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida tarbiyalanadigan bolalarni nutqi ravon, fikrlashi, dunyo qarashi, tafakkuri maqollar orqali shakllantiriladi. Axloqiy jixatdan esa bola odob axloqni, kattalarga hurmat, mehnatni qadrlashni, Do‘stlik, yaxshilik haqida biladi, yaxshi fazilatlarini o‘rganadi. Hunarli kishi bor bo‘lmas. Odobni odobsizdan o‘rgan. Do‘stsiz oshim, tuzsiz boshim kabi ko‘plab maqolarni misol qilish mumkin.

Topishmoqlar orqali bolaning aqli salohiyati, ongi, diqqati, nutqini boyitadi, fikrini - tafakkurni mantiqiy jihatdan boyitadi. Masalan "Teg desam tegmaydi, tegma desam tegadi. Bu nima? " (Lablar) Chopsa chopilmas, ko‘msa ko‘milmas bu nima bolajon- qaqajonlar? (Odamni soyasi) Keto‘radi, keto‘radi orqasiga qaralmaydi? (Suv) va boshqalar.

Tez aytishlar aqliy salohiyatni, nutqiy kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida ham aytiladi. Tez aytishlar savodxonlikda ancha qo‘l keladi. Harflar takrorlanib lablar, til harakatlari faollashishi natijasida talaffuz yaxshilanadi. Misol uchun; "Novvoy non yopishda, noni novvot deb sotar. " Tez aytishlarni bitta nafasda aytish lozim chunki uning mazmuni, ma'nosi, mohiyati, bir - birini to‘ldiradi. Agarda uzilishlar bilan aytilsa anglashilmay qoladi, tez aytish ekani tushunilmaydi, so‘zlar odiy gapga aylanib mazmunini yo‘qotadi.

XULOSA

Bizning bugunimiz, kelajagimiz bo‘lgan jajji qalb egalari bo‘lmish farzandlarimiz aqliy jihatdan, axloqiy ham rivojlanib borishlari kerak. Bolalar O‘zbekistonni ma'naviyatini, urf-odatlarini, an'alarini, me'rosalarimiz qadriyatlar, qadimiy obidalarimizni xalq og‘zaki ijodi orqali o‘rganadi. Birinchi Prezidentimiz

Islom Abdug‘aniyevich Karimov takitlaganlaridek “Biz xech kimdan kam emasmiz va kam bo‘lmaymiz”. Albatta qadriyati yuksa bo‘lgan xalq yuksalib boradi. Axloqiy, ma'naviyatli, aqli jihatdan tarbiyalangan, kamol topgan yoshlar kelajak poydevor idir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. “Erkin va farovon demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz” “O‘zbekiston” Toshkent 2016.

2. Matchanov.S, Bakiyeva.H, G‘ulomova.X, Yo‘ldoshev.Sh, Xolboyeva.G “Ona tili va uni

o‘qitish metodikasi “ darslik “Ishonchli hamkor “ Toshkent “ 2021”

3. Fuzailov.S, Xudoyberganova.M, Yo‘ldosheva.Sh, 3-sinf “O‘qish kitobi “ darsligi “O‘qituvchi” Toshkent 2018

4 F.R.Qodirova, SH. Q. Toshpo‘latova, N. M. Qayumova , M. N. A'zamova "MAKTABGACHA PEDAGOGIKA" B 123 - 127.

5 "XALQ OG‘ZAKI IJODI- NOYOB QADRIYAT" Mavzusidagi ilmiy maqola Chutboyeva Muxlisa Nuriddin qizi " Tafakkur manzili" 2022 jurnal.

